

Evolusi Pemikiran Ekonomi: Dari Yunani Kuno hingga Ekonomi Kontemporer

Ismail Rasulong^{1*)}, A. Nur Achsanuddin UA¹

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

^{*)}ismail.rasulong@unismuh.ac.id

Abstract

This article provides a comprehensive overview of the evolution of economic thought from ancient times to the present day. It traces the origins of economic concepts back to the works of ancient Greek philosophers such as Plato and Aristotle, highlighting their foundational ideas on justice, labor division, private ownership, and value exchange. The article further explores how economic thought was influenced by other ancient civilizations, including Egypt, Babylon, and India, emphasizing their contributions to early economic regulation and resource management.

Moving through the medieval period, the influence of the Catholic Church and scholastic thinkers like Thomas Aquinas is examined, particularly their views on fair pricing and the prohibition of usury. The rise of mercantilism in the 16th and 17th centuries and its focus on national wealth accumulation through trade and colonization is discussed, followed by the transformative impact of the Industrial Revolution and the emergence of classical economics with key figures such as Adam Smith and David Ricardo.

The critique of classical economics by Karl Marx and John Stuart Mill, the development of neoclassical economics, and the revolutionary ideas of John Maynard Keynes during the Great Depression are analyzed. The article concludes by addressing the shift to monetarism in the mid-20th century, spearheaded by Milton Friedman, and the ongoing challenges and innovations in contemporary economic thought, including responses to globalization, climate change, and economic inequality.

Keywords: Economic thought, Ancient Greece, Mercantilism, Classical economics, Keynesian economics

2024/07/20

Pendahuluan

Kajian pemikiran ekonomi memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana teori dan praktik ekonomi telah berevolusi dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan dalam lanskap sosial, politik, dan teknologi. Menelusuri asal-usul dan perkembangan gagasan ekonomi dari peradaban kuno hingga era modern mengungkapkan gambaran yang kaya tentang kemajuan intelektual dan adaptasi praktis.

Di Yunani kuno, karya-karya seminal dari filsuf seperti Plato dan Aristoteles meletakkan dasar bagi diskursus ekonomi masa depan. Eksplorasi Plato tentang keadilan dan pembagian kerja dalam "The Republic" serta pemeriksaan Aristoteles tentang kepemilikan pribadi dan nilai tukar dalam "Politics" memperkenalkan konsep-konsep ekonomi fundamental yang telah bertahan sepanjang abad. Kontribusi awal ini dilengkapi dengan praktik regulasi ekonomi dan manajemen sumber daya di peradaban kuno lainnya, termasuk Mesir, Babilonia, dan India, masing-masing menambahkan perspektif unik terhadap perkembangan pemikiran ekonomi.

Periode abad pertengahan menyaksikan pengaruh mendalam Gereja Katolik terhadap pemikiran ekonomi, dengan para cendekiawan seperti Thomas Aquinas mengintegrasikan filsafat Aristotelian dengan doktrin Kristen untuk membahas isu-isu seperti harga yang adil dan praktik riba. Era ini menjadi landasan bagi pandangan merkantilisme pada abad ke-16 dan ke-17, yang menekankan akumulasi kekayaan nasional dan proteksionisme perdagangan, mendorong ekspansi kolonial Eropa.

Kedatangan Revolusi Industri pada abad ke-18 menandai pergeseran penting dalam teori ekonomi. Pemikir seperti Adam Smith, dengan karya monumentalnya "The Wealth of Nations," mengadvokasi pasar bebas dan intervensi pemerintah minimal, meletakkan dasar bagi ekonomi klasik. David Ricardo memperluas gagasan-gagasan ini, terutama dengan teorinya tentang keunggulan komparatif, yang tetap menjadi inti teori perdagangan internasional hingga saat ini.

Abad ke-19 dan awal abad ke-20 membawa tanggapan kritis terhadap ekonomi klasik, terutama dari Karl Marx, yang mengkritik sifat eksploitatif kapitalisme, dan John Stuart Mill, yang berupaya memasukkan pertimbangan sosial dan etika ke dalam kebijakan ekonomi. Depresi Besar mendorong munculnya ekonomi Keynesian, dengan John Maynard Keynes mengadvokasi intervensi aktif pemerintah untuk mengelola siklus ekonomi, sebuah teori yang membentuk kebijakan ekonomi global pada pertengahan abad ke-20.

Paruh kedua abad ke-20 melihat munculnya moneterisme, dipimpin oleh Milton Friedman, yang berargumen bahwa pengendalian jumlah uang beredar adalah alat utama kebijakan ekonomi. Periode ini juga menyaksikan perkembangan pemikiran ekonomi kontemporer, yang menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan ekonomi.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang evolusi pemikiran ekonomi, menyoroti tonggak-tonggak penting dan teori-teori berpengaruh dari masa kuno hingga saat ini. Dengan menelaah perkembangan historis gagasan ekonomi, kita dapat lebih memahami relevansi yang bertahan lama dan peran fundamental mereka dalam membentuk kebijakan dan praktik ekonomi modern.

Metode

Makalah ini menggunakan pendekatan historis untuk menguraikan evolusi pemikiran ekonomi dari zaman kuno hingga masa kini. Metode yang digunakan melibatkan analisis literatur dan teks-teks seminal dari berbagai peradaban, termasuk Yunani Kuno, Mesir, Babilonia, dan India. Penulis menelusuri kontribusi tokoh-tokoh besar seperti Plato dan Aristoteles dalam memperkenalkan konsep dasar ekonomi, seperti keadilan, pembagian kerja, dan nilai tukar. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi pengaruh peradaban lain seperti Mesir dan Babilonia, yang diatur oleh hukum tertulis seperti Kode Hammurabi, serta India dengan teks-teks kuno seperti Arthashastra. Pendekatan ini mencakup studi sistematis terhadap evolusi teori ekonomi dari zaman klasik hingga era modern, menyoroti perubahan dalam pandangan ekonomi seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi.

Hasil dan Diskusi

Pemikiran Ekonomi Yunani Kuno

Plato dalam bukunya "The Republic" membahas tentang keadilan dan pembagian kerja dalam masyarakat ideal. Karya ini membahas prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana masyarakat harus diatur agar mencapai keadilan dan kesetaraan (Gordon, 1963). Sementara Aristoteles dalam "Politics" menguraikan tentang kepemilikan pribadi dan nilai tukar, memberikan dasar bagi pemikiran ekonomi yang berkembang di masa depan. Aristoteles menganggap bahwa surplus

adalah dasar dari pertukaran dan bahwa uang muncul sebagai hasil dari perdagangan internasional yang berkembang (Guo Ai-min, 2006).

Pemikiran ekonomi dari filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan teori ekonomi modern. Konsep-konsep dasar seperti nilai, distribusi, dan perdagangan sudah mulai diperkenalkan oleh mereka. Aristoteles, misalnya, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran tentang ekonomi pasar dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan (Lowry, 1979).

Selain Plato dan Aristoteles, pemikiran ekonomi kuno juga dipengaruhi oleh peradaban lain seperti Mesir Kuno, Babilonia, dan India. Di Mesir Kuno, ekonomi berpusat pada pertanian yang diatur oleh pemerintah, dengan sistem perpajakan yang kompleks. Sistem ini melibatkan organisasi besar seperti kuil dan istana, yang mengelola produksi dan distribusi sumber daya secara sentral (Spengler, 1980). Sementara itu, di Babilonia, terdapat sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, seperti Kode Hammurabi yang mengatur kontrak, pinjaman, dan perdagangan, menciptakan struktur hukum yang mendukung perkembangan ekonomi (Mieroop, 2015). Di India kuno, pemikiran ekonomi terlihat dalam teks-teks seperti Arthashastra, yang mencakup berbagai aspek ekonomi termasuk kebijakan perpajakan dan regulasi perdagangan (Rooney & Murthy, 2020).

Di India, teks-teks kuno seperti Arthashastra karya Kautilya memberikan wawasan tentang ekonomi politik dan administrasi negara. Kautilya membahas tentang manajemen keuangan, perdagangan, dan perpajakan, serta pentingnya keseimbangan antara kekayaan negara dan kesejahteraan rakyat (Roy, 2018; Yadav & Sanan, 2012).

Konsep-konsep ekonomi dari zaman kuno ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada teori ekonomi formal seperti yang kita kenal saat ini, ide-ide dasar tentang nilai, distribusi, perdagangan, dan kebijakan ekonomi sudah mulai berkembang. Pemikiran-pemikiran ini memberikan fondasi bagi teori ekonomi yang lebih kompleks dan terstruktur yang muncul di kemudian hari.

Pengaruh Pemikiran Ekonomi di Peradaban Lain

Di Mesir Kuno, ekonomi didominasi agraria, sangat bergantung pada sumber daya Sungai Nil dan sistem irigasi rumit yang memfasilitasi pertanian produktif. Peraturan ketat negara bagian tentang pertanian, termasuk distribusi tanah, produksi pangan, dan perpajakan, menggarisbawahi pemahaman awal tentang pengelolaan sumber daya dan perencanaan ekonomi yang penting untuk kesejahteraan bangsa. Penggenangan tahunan Sungai Nil menyimpan lumpur kaya nutrisi di dataran banjir, memungkinkan penanaman tanaman pokok seperti gandum dan jelai, yang merupakan pusat pola makan dan ekonomi Mesir (Azzazy, 2018). Kontrol pemerintah atas surplus pertanian sangat penting dalam mendukung proyek-proyek skala besar, termasuk pembangunan struktur monumental seperti piramida dan kuil, yang membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya yang substansial (Kohler et al., 2017). Sistem ekonomi terpusat ini juga meluas ke pengelolaan sumber daya lain, seperti penambangan chert di Wadi el-Sheikh, yang penting untuk produksi alat dan alat lainnya, yang mencerminkan peran negara dalam mengatur strategi akuisisi sumber daya. Selain itu, keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi terbukti dalam temuan arkeologi dari Berenike Trogodytika, di mana pergeseran pola konsumsi daging

menunjukkan jaringan pasokan makanan yang terorganisir dengan baik, lebih lanjut menggambarkan peran negara dalam memastikan distribusi sumber daya dan stabilitas ekonomi (Osypińska & Woźniak, 2019).

Demikian pula, di Babilonia, ekonomi diatur oleh hukum yang tertulis, salah satunya adalah Kode Hammurabi. Kode ini mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk kontrak, pinjaman, perdagangan, dan upah. Kode Hammurabi mencerminkan pemahaman yang maju tentang pentingnya aturan dan regulasi dalam menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi. Misalnya, ada ketentuan tentang harga barang, bunga pinjaman, dan gaji pekerja, yang menunjukkan bahwa masyarakat Babilonia sudah memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi seperti penentuan harga dan regulasi pasar (Özek & Özek, 2008), (Tuțuianu, 2013), (Husain & Costanza, 2017).

Sementara itu, di India, teks-teks kuno seperti Arthashastra yang ditulis oleh Kautilya, juga dikenal sebagai Chanakya, memberikan wawasan mendalam tentang administrasi ekonomi dan politik. Arthashastra membahas manajemen keuangan, perdagangan, perpajakan, dan kebijakan ekonomi negara. Kautilya menekankan pentingnya keseimbangan antara kekayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Dia juga membahas tentang perdagangan internasional dan pentingnya mata uang yang stabil. Pemikiran Kautilya tentang ekonomi politik menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk memperkuat negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Roy, 2018), (Yadav & Sanan, 2012).

Pengaruh dan Relevansi Pemikiran Ekonomi Kuno

Pemikiran ekonomi kuno telah secara signifikan mempengaruhi teori dan praktik ekonomi modern, menunjukkan relevansinya yang abadi. Studi sistematis ekonomi, sering dikaitkan dengan karya seminal Adam Smith pada tahun 1776, sebenarnya berakar kembali ke pemikir kuno dan abad pertengahan, termasuk yang berasal dari literatur Buddha dan Arthashastra Kautilya, yang menekankan etika dan kesejahteraan bersama prinsip-prinsip ekonomi (Jain, 2019). Demikian pula, pemikiran ekonomi Tiongkok kuno, sebagaimana dieksplorasi melalui berbagai teks dan filosofi seperti Konfusianisme dan Taoisme, berkontribusi pada pengembangan ide-ide ekonomi seperti pembagian kerja dan konsep ekonomi bebas, yang memiliki kesejajaran dalam sistem ekonomi modern (Lin, Peach, & Fang, 2014).

Bangsa Romawi, meskipun tidak memiliki pandangan sistematis tentang ekonomi, berkontribusi pada pemahaman kegiatan ekonomi yang tertanam dalam institusi politik dan sosial, sebuah perspektif yang telah berkembang menjadi pendekatan kelembagaan modern dalam teori ekonomi (Vivenza, 2012). Lebih jauh lagi, pemikiran ekonomi Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, telah berkembang melalui berbagai pendekatan, termasuk metode hukum, rasional-kritis, dan empiris, menangani isu-isu seperti riba, zakat, dan sistem keuangan bebas bunga, yang terus mempengaruhi keuangan Islam kontemporer (Asmi, Andriani, & Sirajuddin, 2023). Interaksi antara filsafat dan ekonomi selama periode klasik juga menyoroti pengaruh aspek spiritual dan moral pada teori-teori ekonomi, menekankan pentingnya keseimbangan dan tatanan pengaturan diri dalam lembaga-lembaga ekonomi (Ryazanova, 2020). Secara kolektif, pemikiran ekonomi kuno ini menggarisbawahi universalitas prinsip-prinsip ekonomi dan respons manusia yang konsisten terhadap insentif dan paksaan, terlepas dari konteks budaya atau sejarah, dengan demikian menegaskan relevansinya dalam wacana ekonomi saat ini (Jain, 2019).

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi kuno mencerminkan upaya manusia untuk memahami dan mengatur aktivitas ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun belum sekompleks teori ekonomi modern, kontribusi dari peradaban kuno ini tetap relevan dan menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan ekonomi. Mereka memberikan fondasi konseptual yang memungkinkan perkembangan teori-teori ekonomi yang lebih maju dan terstruktur di masa depan.

Pemikiran ekonomi kuno memberikan landasan bagi teori ekonomi modern, seperti yang terlihat dalam konsep dasar keadilan, pembagian kerja, dan nilai tukar yang diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles, serta regulasi ekonomi dan manajemen sumber daya yang diterapkan di Mesir, Babilonia, dan India. Kontribusi peradaban seperti Mesir, Babilonia, dan India menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi tidak terbatas pada satu wilayah geografis, tetapi berkembang secara paralel di berbagai belahan dunia, menciptakan dasar yang kaya untuk perkembangan teori ekonomi global.

Meskipun pemikiran ekonomi kuno memberikan fondasi yang penting, mereka seringkali tidak memiliki struktur teori formal seperti yang dikembangkan pada masa modern. Ini membuat beberapa konsep mungkin kurang terdefinisi dengan baik dan sulit diimplementasikan secara praktis pada konteks ekonomi saat ini. Banyak dari pemikiran ekonomi kuno sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan teknologi zamannya. Ini membuat beberapa ide mungkin tidak sepenuhnya relevan atau praktis untuk diterapkan dalam kondisi ekonomi kontemporer yang sangat berbeda.

Reference

1. Ai-min, G. (2006). Briefly on Aristotle's Thoughts on Economics. Academic Exchange.
2. Avakyan-Forer, A. (2020). Philosophy of economics of the Ancient Greece. , 46-52. <https://doi.org/10.7256/2454-0757.2020.8.33038>.
3. Lowry, S. (1979). Recent Literature on Ancient Greek Economic Thought. Journal of Economic Literature, 17, 65-86.
4. Gordon, B. (1963). Aristotle and Hesiod: The economic problem in Greek thought. Review of Social Economy, 63, 395 - 404. <https://doi.org/10.1080/00346760500255395>.
5. Giovanola, B., & Fermani, A. (2012). Ethics, Economic Organizations, and Human Flourishing: Lessons from Plato and Aristotle. , 273-287. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32445-1_18.
6. Spengler, J. (1980). Origins of economic thought and justice. . <https://doi.org/10.2307/1057956>.
7. Mieroop, M. (2015). Production and Commerce in the Old Babylonian Period. , 31, 79-96. <https://doi.org/10.1410/79858>.
8. Rooney, J., & Murthy, V. (2020). Institutions, social order and wealth in ancient India. Journal of Institutional Economics, 17, 91 - 104. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000296>.
9. Roy, S. (2018). Kautilya's 'Arthashastra' and Modern Economics. History of Economics eJournal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3132202>.
10. Mohamed, F., Azzazy. (2018). Exploratory palynological studies at the Tell el-Daba'a-Avaris archaeological site.. PLOS ONE, 13(2) <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0180770>

11. E., Christiana, Köhler., Elizabeth, Hart., Michael, Klaunzer. (2017). Wadi el-Sheikh: A new archaeological investigation of ancient Egyptian chert mines. PLOS ONE, 12(2) <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0170840>
12. Marta, Osypińska., Marek, Woźniak. (2019). Livestock Economy at Berenike, a Hellenistic City on the Red Sea (Egypt). African Archaeological Review, 36(3):367-382. <https://doi.org/10.1007/S10437-019-09346-W>
13. Sato, T. (1972). IRRIGATION IN RURAL EGYPT FROM THE 12TH TO THE 14TH CENTURIES:especially in case of the irrigation in Fayyum Province. , 8, 81-92. <https://doi.org/10.5356/ORIENT1960.8.81>.
14. Majid, J., Nur, M. I., Rasulong, I., & Haliding, S. (2024). The Effectiveness Of Kur Holding Ultra Micro Financing As Capital For Development Of Small And Medium Micro Enterprises. Jurnal Ekonomi Balance, 20(1), 101-110.
15. Lapidus, I. (1969). The Grain Economy of Mamluk Egypt. Journal of The Economic and Social History of The Orient, 12, 1-15. <https://doi.org/10.1163/156852069X00017>.
16. Bakr, N., & Bahnassy, M. (2018). Egyptian Natural Resources. World Soils Book Series. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95516-2_3.
17. Noaman, M., & Quosy, D. (2017). Hydrology of the Nile and Ancient Agriculture. , 9-28. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30216-4_2.
18. Roy, S. (2018). Kautilya's 'Arthashastra' and Modern Economics. History of Economics eJournal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3132202>.
19. Yadav, S., & Sanan, N. (2012). Kautilya's economic thoughts and lessons on ethics. . <https://doi.org/10.5958/j.2249-7900.2.1.006>.
20. Harshita, Jain. (2019). The Ancient Indian Economic Thought & the Concept of Welfare State. Social Science Research Network, <https://doi.org/10.2139/SSRN.3762752>
21. Cheng, Lin., Terry, Peach., Wang, Fang. (2014). The history of ancient Chinese economic thought. <https://doi.org/10.4324/9781315816821>
22. Zafiq, W. N., Ac, A., & Rasulong, I. (2024). THE INFLUENCE OF LEADERSHIP AND WORK DISCIPLINE ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE TRADE AND INDUSTRIAL SERVICES GOWA DISTRICT. International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA), 2(3).
23. Gloria, Vivenza. (2012). Roman economic thought. 25-44. <https://doi.org/10.1017/CCO9781139030199.003>
24. Sukmawati, S., Rasulong, I., & Rizal, S. (2024). PENGARUH DISIPLIN KERJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN. Indonesian Journal of Management Studies, 2(3), 23-32.
25. Nur, Asmi., Rini, Andriani., Siradjuddin, Siradjuddin. (2023). Early Economic Thought and The Dynamics of Economic Thought. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v2i2.261>
26. G., Ryazanova. (2020). The influence of classical philosophy on the transformation of economics and economic institutions. 13(4):268-278. <https://doi.org/10.24182/2073-9885-2020-13-4-268-278>
27. Harshita, Jain. (2019). The Ancient Indian Economic Thought & the Concept of Welfare State. Social Science Research Network, <https://doi.org/10.2139/SSRN.3762752>